

Comment réaliser une bonne épuration des parcelles de production de semences de riz ?

Introduction

La semence de riz constitue une source de revenus importante pour les producteurs. Elle contribue à au moins 30% du rendement de paddy. Pour cela, la semence produite doit être de bonne qualité, c'est-à-dire, avoir un taux de germination d'au moins 85%, être pure et homogène. L'homogénéité et la pureté de la semence vont découler d'une phase d'épuration au champ. Le processus doit être bien maîtrisé pour assurer la qualité des semences. La présente fiche technique décrit les périodes adéquates et les étapes de réalisation de l'épuration des parcelles de production des semences de riz.

Processus d'épuration des champs de production de semences

Le processus d'épuration d'une variété comporte les étapes suivantes.

1- Disposer de la fiche descriptive de la variété à épurer

La fiche descriptive d'une variété est un document présentant les détails de tous les caractères morphologiques qui permettent de reconnaître facilement ladite variété. Elle est généralement disponible auprès de l'institution qui a créé la variété, des structures en charge de l'homologation des variétés, des producteurs et des multiplicateurs de semences.

2- Bien se déplacer dans les parcelles

Plusieurs modèles de déplacement sont utilisés pour épurer les champs semenciers de riz (figures 1 à 4). Chaque modèle permet de couvrir par passage 60 à 70 % du champ semencier. Il est conseillé de changer de mode de déplacement dans le champ semencier à chaque passage d'épuration. En dehors de ces modèles, on peut également se déplacer en suivant les lignes de semis ou de repiquage.

Figure 1 :
Modèle de déplacement croisé dans le sens des diagonales

Figure 2 :
Modèle de déplacement en Zig-Zag

Figure 3 :
Modèle de déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre

Figure 4 :
Modèle de déplacement suivant les bordures de la parcelle

3- Eliminer les hors-types

L'épuration des parcelles de semences se fait à chaque phase de développement du riz, surtout à la fin de la phase reproductive (épiaison/floraison) et au début de la phase de maturation. Elle consiste à éliminer de la parcelle de production de semences, les plants de riz différents de la variété à produire, les plants malades et/ou mal développés ou toutes autres plantes du champ qui pourraient altérer la qualité des semences produites.

• Au cours de la phase végétative

Les observations doivent porter sur toutes les parties des feuilles de la parcelle. Tous les plants qui n'ont pas les mêmes caractéristiques de feuilles de la variété doivent être éliminés. Les caractères à observer sont la couleur de la gaine foliaire, l'intensité de la couleur verte de la feuille, la pigmentation anthocyanique ou non de la gaine de la feuille, la répartition de la pigmentation anthocyanique sur la feuille, la couleur des auricules, le port de la feuille, le port de la tige, etc.

Pour exemples :

- si la variété dont les semences sont produites, possède des gaines foliaires sans pigmentation anthocyanique, il faudra éliminer tous les plants à gaines foliaires ayant toutes les autres formes de pigmentation anthocyanique (Figure 5) ;

- lorsque la variété qui fait l'objet de production de semences possède des feuilles à port dressé (Figure 6), tous les plants, ayant des feuilles à port différent, doivent être éliminés de la parcelle.

Pour exemples :

- si la variété dont les semences sont produites, possède des gaines foliaires sans pigmentation anthocyanique, il faudra éliminer tous les plants à gaines foliaires ayant toutes les autres formes de pigmentation anthocyanique (Figure 5) ;

- lorsque la variété qui fait l'objet de production de semences possède des feuilles à port dressé (Figure 6), tous les plants, ayant des feuilles à port différent, doivent être éliminés de la parcelle.

Figure 5 : Différentiation des variétés en fonction de la pigmentation anthocyanique de la gaine foliaire

Figure 6 : Différentiation des variétés en fonction du port de la feuille

• **Au cours de la phase reproductive**

Au cours de la phase reproductive, spécifiquement à l'épiaison/floraison, les observations portent sur le port de la feuille paniculaire, la couleur du stigmate des épillets, la présence d'arrêtes et leurs colorations, la période d'épiaison, la pigmentation anthocyanique de l'apex de l'épillet, la pubescence des glumelles, etc.

Pour exemples :

- Si la variété concernée par la production de semences a

le port de feuille paniculaire érigé, il faut éliminer tous les plants ayant des ports de la feuille paniculaire différents (Figure 7).

- Lorsque la variété, dont les semences seront produites, possède des stigmates de couleur blanche, tous les plants avec des stigmates de couleurs différentes sont à éliminer (Figure 8).

- Il faudra éliminer tous les plants qui ont une épiaison ou tardive que la majorité des plants sur la parcelle.

Figure 7 : Différentiation des variétés en fonction du port de la feuille paniculaire

Figure 8 : Différentiation des variétés en fonction de la couleur des stigmates des épillets

• **Au cours de la phase de maturation**

Les observations portent sur la pigmentation anthocyanique des entre-nœuds, la pigmentation anthocyanique des nœuds, le port de la feuille paniculaire, la coloration des arrêtes, le port de la feuille paniculaire à la maturité, le port de la panicule par rapport à la tige, la hauteur des plants, le format du grain, la pubescence des glumelles, etc.

Pour exemples :

- lorsque la variété, concernée, possède des entrenœuds indemnes de pigmentation anthocyanique, tous les plants ayant toutes les autres formes de pigmentation anthocyanique doivent être éliminés (Figure 9) ;

- les plants de riz, ayant des tailles plus grandes ou une plus petites que la majorité des plants de la variété dont les semences sont produites, doivent être éliminés ;

- les plants de riz, ayant des tailles plus grandes ou une plus petites que la majorité des plants de la variété dont les semences sont produites, doivent être éliminés.

Figure 9 : Différents types de pigmentation anthocyanique des entre-nœuds de riz

Conclusion

Le respect du processus d'épuration des champs semenciers contribuera efficacement à assurer la pureté de la variété au champ et contribuera à améliorer la qualité de la semence produite.